

КОМБИНИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ АОРТЫ, КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И КЛАПАННОГО АППАРАТА СЕРДЦА: ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ

НУРГАЛИЕВА ГУЛЬЗАДА КАЖИГЕРЕЕВНА

Кардиолог, терапевт высшей категории КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
Казахстан, г. Алматы

ТАСЫРОВА СӘУЛЕ ТУЛЕНБАЕВНА

Врач- кардиолог, Городской кардиологический центр
Казахстан, г. Алматы

САБЫР АИДА РАХМЕТБЕКҚЫЗЫ

2 курс резидент
НАО Казахский Национальный Медицинский Университет по имени С.Д.
Асфендиярова, Казахстан, г. Алматы

МУРЗАҒАЛИЕВА АЙШОЛПАН РЗАБЕКҚЫЗЫ

2 курс резидент
НАО Казахский Национальный Медицинский Университет по имени С.Д.
Асфендиярова, Казахстан, г. Алматы

ӨТЕЕВА АРУЖАН ҚАЛКӨЗҚЫЗЫ

2 курс резидент
НАО Казахский Национальный Медицинский Университет по имени С.Д.
Асфендиярова, Казахстан, г. Алматы

Аннотация. Распространённость мультифокального атеросклероза высока: поражение одновременно нескольких сосудистых бассейнов (коронарных артерий, аорты, сосудов головного мозга и др.) выявляется у значительного числа пациентов с ИБС [3, 4]. Комбинированное поражение атеросклерозом коронарных артерий, аорты и клапанного аппарата сердца представляет собой тяжёлую форму мультифокального атеросклероза (МФА), сопровождающуюся худшим прогнозом и более тяжёлыми клиническими проявлениями [6]. Целью настоящей работы является анализ частоты сочетанных поражений аорты, коронарных артерий и клапанов, их патогенетических механизмов, клинических особенностей и подходов к диагностике и лечению. Представлен разбор клинического случая больного с полиморбидностью и сочетанной сердечно-сосудистой патологией. В работе приведены данные из литературных источников, раскрывающие эпидемиологию, патогенез и рекомендации по ведению пациентов с МФА.

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, коронарная болезнь сердца, аортальный стеноз, аневризма аорты, комбинированная сердечно-сосудистая патология, атеросклероз клапанов.

Введение. МФА – это одновременное атеросклеротическое поражение двух и более сосудистых бассейнов (коронарных, церебральных, периферических артерий и аорты) [3]. Атеросклероз – системное хроническое заболевание: он развивается по единым патогенетическим механизмам в крупных и средних артериях всего организма и включает воспаление сосудистой стенки, накопление липидов и образование бляшек [4]. Поражение клапанного аппарата, особенно кальцификации аортального клапана, во многих аспектах биологически похожие с атеросклерозом артерий [5]. При МФА высок риск ишемических событий: пациенты с повреждением нескольких сосудистых бассейнов хуже переносят

инфаркты и инсульты, их прогноз неблагоприятен [9]. Сочетанное поражение коронарных артерий, аорты и клапанов можно рассматривать как вариант генерализованного атеросклероза сердца и магистральных артерий, что требует комплексного междисциплинарного подхода. Введение комбинированной патологии также обусловлено ростом продолжительности жизни и обострением сердечно-сосудистых заболеваний в популяции, особенно среди пожилых лиц [10, 11, 13].

Цель исследования - определение частоты встречаемости одновременного поражения аорты (атеросклероз, аневризма), коронарных артерий (ИБС) и клапанов сердца (чаще аортального стеноза) у современных пациентов, а также изучение их клинических характеристик, патогенетических механизмов, осложнений, методов диагностики и лечения. Целью также является анализ конкретного клинического случая больного с полиморбидностью (анамнез, выявленные заболевания, проведённые операции) и оценка его клинического значения в контексте МФА.

Частота встречаемости. Частота сочетанного поражения коронарных артерий и клапанного аппарата сердца высока [12] [16]. Так, ретроспективное исследование 1308 больных с пороками клапанов сердца атеросклеротического генеза показало, что значимая ИБС (стеноз $\geq 50\%$) выявлялась у 27.8% пациентов и статистически значимо сочеталась с аортальными пороками: 32% при изолированном аортальном поражении и лишь 15% при изолированном митральном [1]. Другое исследование показало, что при ишемической болезни сердца множественное поражение сосудов выявляется у 13–94% пациентов, при этом у большинства больных с инфарктом миокарда имеется субклиническое поражение артерий вне сердца [14, 18]. Среди пациентов, оперированных по поводу аортального стеноза, ИБС встречается также очень часто: примерно у 60–65% оперированных взрослых имеются значимые коронарные поражения [2]. Эти цифры близки к предыдущим публикациям (30–60% в зависимости от популяции) [1, 2]. Высокая частота поражения самой аорты: например, мета-анализ показал, что среди мужчин с ангиографически подтверждённой ИБС аневризма брюшной аорты выявляется примерно в 9.5% случаев, что в 2–3 раза выше, чем в общей популяции [15, 17, 20]. При комбинированной операции (аортокоронарное шунтирование с протезированием аортального клапана) наблюдаются более высокие хирургические риски и неблагоприятный отдалённый прогноз [22]. Резюмируя, можно отметить, что у пациентов с атеросклеротическими факторами риска (гипертония, сахарный диабет, дислипидемия, курение) почти в половине случаев диагностируется генерализованный атеросклероз, затрагивающий одновременно коронарные артерии, магистральную аорту и клапаны сердца [3, 9, 23]

Клинические особенности. Пациенты с МФА в возрасте старше 60–70 лет, часто мужчины [8, 10], у которых имеется такие факторы риска, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, выраженная дислипидемия, а также курение и ожирение [2, 24]. В анамнезе отмечают перенесенные инфаркты миокарда, коронарные реваскуляризации, хроническая энцефалопатия ишемического генеза, не редко встречаются атеросклеротические поражения периферических артерий конечностей [3, 8]. Клиническая картина МФА характеризуется резистентной стенокардией, выраженной сердечной недостаточностью [26]. Так, согласно литературным данным больные с МФА были старшего возраста, с сердечной недостаточностью с более высокими функциональными классами по NYHA III–IV, чаще имели низкую фракцию выброса миокардом ЛЖ и сопутствующие коморбидные состояния, чем клинические проявления у пациентов с атеросклеротическим коронарокардиосклерозом [19]. Также известно, что изолированные поражения атеросклерозом аортальных клапанов (при двустворчатом аортальном клапане у молодых лиц) сопровождаются меньшим числом факторов риска, тогда как у пациентов старшего возраста не редко встречается сочетание МФА и сахарного диабета [21, 25].

Патогенез и механизмы мультифокального атеросклероза, осложнения. Атеросклеротический процесс – хроническое воспалительное заболевание артерий,

обусловленное дисбалансом липидного обмена, эндотелиальной дисфункцией и активацией иммунных клеток [4]. Он носит «мультифокальный» характер: атеросклероз может развиваться одновременно в крупных артериях (аорте, сонных, коронарных, подвздошных и др.) при наличии единых факторов риска [4]. Патогенез атеросклероза клапанного аппарата не отличается по основным механизмам развития патологического процесса, это также повреждение эндотелия створок, местная воспалительная реакция, кальцификация и прогрессирующий стеноз [5] [28]. Так, аортальный склероз и кальциноз клапана сопровождаются липидной инфильтрацией и макрофагальной инфильтрацией, аналогично бляшкам в коронарных артериях [5]. Однако в отличие от артерий, эффективность терапии статинами при аортальном стенозе оказалась ограниченной [5] [29]. Мультифокальный атеросклероз приводит к сумме осложнений по разным сосудам: некоронарные артерии – инсульт, транзиторные атаки; периферические - гангрена ног; аорта - аневризмы, разрывы, тромбоэмболии; клапаны - тяжёлая АС/АР, сердечная недостаточность, аритмии (особенно фибрилляция предсердий при дилатации), риск эндокардита. Комбинация поражений особенно опасна: так, наличие умеренной окклюзии внекоронарных сосудов у больных с ИМ усиливает риск смертности в 12-месячном периоде [3, 30]. Пациенты с мультисосудистой патологией более склонны к повторным ишемическим событиям и их осложнениям.

Клинический случай. В анализируемом клиническом случае представлен пациент Х., 56 лет с диагнозом: Инфекционный эндокардит. ППС. Проллапс митрального клапана. Отрыв хорды передней створки МК. Острая первичная митральная недостаточность тяжелой степени стадия С по АСС/АНА. Острая сердечная недостаточность Тип 3 (ESC). Отек легких от 27.09.2025г. Двусторонний экссудативный плеврит. ДН 1-2. Оперированное сердце: Маммарокоронарное шунтирование ПМЖВ. Аортокоронарное аутовенозное шунтирование ЗМЖВ. Супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты сосудистым графтом №30 в условиях искусственного кровообращения и ККП от 07.05.2023г. Артериальная гипертония III степени, очень высокий риск ССО. В анамнезе имеет следующие факторы риска: артериальная гипертензия, курение в прошлом, дислипидемия и сахарный диабет II типа. Пациент Х. в 2023 году перенёс с подъемом сегмента ST зубцом Q инфаркт миокарда, была проведена коронароангиография с последующим стентированием инфаркт-зависимой коронарной артерии. При дальнейшем обследовании на ЭХОКГ выявлен тяжелый кальцифицированный аортальный стеноз (площадь клапана <1.0 см²). По результатам МСАКТ обнаружена аневризма восходящей аорты (диаметр 5.0 см). Таким образом, у пациента диагностирован МФА в виде сочетания ИБС (обструкция коронарных артерий атеросклерозом), аневризмы аорты и аортального стеноза. Клиническое проявление МФА обусловлено снижением кровотока через аортальное отверстие, коронарной недостаточностью, дисфункцией миокарда левого желудочка, развитием сердечной недостаточности, аневризмой аорты с очень высоким риском расслоения, разрыва, кровотечения. В 2023 г. пациенту была выполнена операция на сердце аортокоронарное шунтирование (АКШ) для восстановления коронарного кровотока при многососудистом поражении с одномоментным протезированием митрального клапана механическим протезом. Также был установлен граф-стент в восходящий отдел аорты для предотвращения осложнений аневризмы аорты. Операции прошли успешно, рекомендовано строгое клиническое наблюдение, своевременное выявление осложнений, включая инфекционные.

По литературным данным, наиболее частое сочетание пожилого возраста и длительной артериальной гипертонии является значимыми факторами риска развития как атеросклероза, так и дегенеративных поражений клапанов и аорты (дегенеративный кальциноз). Эти факторы способствуют к возникновению эндотелиальной дисфункции и хронического воспаления в стенках сосудов и в толще клапанов. Выраженный системный атеросклероз проявляется формированием кальциноза не только в коронарных артериях, но и в толще стенки аорты/митрального кольца, что говорит о распространённости процесса. В литературе отмечается, что тяжёлый атеросклероз коррелирует с кальцификацией аортального клапана и

митрального кольца [3]. В частности, у пожилых людей аортальный стеноз во многом является «атеросклеротическим» по происхождению: у $\approx 50\%$ больных с кальцифицирующим аортальным стенозом выявляют коронарный атеросклероз, а общие факторы риска (возраст, гипертония, дислипидемия, диабет) одинаково способствуют обоим процессам [5].

Наличие в анамнезе АКШ и протезирования клапанов указывает на тяжёлую сердечно-сосудистую патологию и множественные госпитальные контакты. Имплантация протезов сердца сама по себе является известным фактором риска эндокардита: риск протезного эндокардита после клапанной операции оценивается в 2,2–3,7% [9]. К тому же каждое повторное вмешательство или инвазивная процедура (переливание крови, катетеризация) повышает риск бактериемии. К примеру, крупное когортное исследование показало, что кумулятивная частота протезного эндокардита за 15 лет после операции достигает $\approx 7,8\%$, причём $\approx 37\%$ случаев связывались с недавними медицинскими воздействиями (гемотрансфузии, коронарные ангиографии). Хронический кальциноз и фиброз створок (особенно после ревизионных операций) приводят к нарушению гладкости эндотелия и турбулентному потоку крови. Известно, что высокотурбулентные поражения (например, стенозированные клапаны) создают зоны повышенного давления, которые повреждают эндотелий и формируют **стерильные тромботические вегетации**. Такие изменения особенно характерны после атеросклеротического поражения и кальцинации клапанов. Дегенеративные изменения створок аортального или митрального клапана были выявлены примерно у 30% пациентов с эндокардитом [10]. Нарушенный клапанный эндотелий служит «прилипательной» поверхностью для бактерий при возникновении бактериемии [27]. Таким образом, пожилой пациент X. с оперированным сердцем страдающий тяжёлым атеросклеротическим процессом имел тенденцию и предпосылки к развитию протезного эндокардита. Во-первых, системный атеросклероз через хроническую воспалительную ремоделизацию клапанного аппарата способствовал кальцификации и деформации створок, что усиливало турбулентность кровотока и повреждало эндотелий [4, 5]. Во-вторых, хирургическое вмешательство (протезирование клапанов и двухкратное шунтирование) привело к бактериальной колонизации. Наконец, каждый последующий контакт с системой здравоохранения (операция, процедуры) увеличил вероятность транзиторной бактериемии. При совокупности этих факторов у пациента и развился протезный инфицированный эндокардит.

При анализе тестов лабораторных исследований обращает на себя внимание динамика показателей коагулограммы, которая указывает на следующие изменения: выраженные изменения свертывающей активности и маркеров ишемии/инфекции. Фибриноген устойчиво возрастал: с 2,62 г/л (06.05.2023) до 4,24 г/л (27.09.2025), что отражает усиленное воспаление и тромбообразование. Протромбиновый индекс (МНО) был около нормы (1,34) в начале наблюдения, затем снизился до 0,97 (31.05.2023) и к концу октября 2025 г. резко вырос до $\approx 2,60$ (возможно под действием антикоагулянтной терапии). Уровень D-димера оказался аномально высоким – достигал 9970 нг/мл (25.05.2023) и снизился до ≈ 2852 нг/мл к осени 2025 г. Тропонин I пиковый был 0,211 нг/мл (25.05.2023), затем практически нормализовался ($\sim 0,04$ нг/мл к 17.10.2025). Прокальцитонин достиг максимума 0,567 нг/мл (17.10.2025), указывая на тяжёлую бактериальную инфекцию (протезный эндокардит), и к 30.10.2025 снизился до 0,090 нг/мл. Таким образом, повышенные фибриноген и D-димер, а также одновременные пики тропонина и прокальцитонина свидетельствуют об активном воспалительно-тромботическом процессе. Пик D-димера и тропонина отражает острое ишемическое событие (возможно, микроинфаркт), а рост прокальцитонина протезную инфекцию с выраженным системным воспалением. В совокупности коагулограмма демонстрирует состояние усиленного воспаления и гиперкоагуляции, типичное для тяжелого системного атеросклероза с инфекционным осложнением. (Таблица 1.)

Таблица 1.
Коагулограмма

Показатели	06.05.2023	25.05.2023	31.05.2023	27.09.2025	17.10.2025	30.10.2025
Фибриноген	2,62	3,68	3,45	4,24	-	-
МНО	1,34	1,18	0,97	1,31	2,55	2,60
Д-димер	5400	9970	4620	2851,62	-	-

Тропонин	0,020	0,211	-	0,040	-	-
Прокальцитонин	-	0,045	-	0,567	-	0,090

Эритроциты и гемоглобин (гемограмма). На линейной диаграмме представлена выраженная и стойкая анемия, сохранявшаяся у пациента на протяжении всего периода наблюдения — с мая 2023 года по октябрь 2025 года. Уже при первичном поступлении (06.05.2023) показатели демонстрировали анемический синдром: число эритроцитов составляло около $3,1 \times 10^{12}/л$, гемоглобин — примерно 92 г/л, что соответствует анемии средней степени.

Несмотря на дальнейшее постепенное повышение концентрации эритроцитов и гемоглобина — до $\sim 3,7 \times 10^{12}/л$ и ~ 110 – 115 г/л соответственно — нормализации показателей так и не произошло. В течение всего периода наблюдения значения гемоглобина оставались ниже 120 г/л, что указывает на хронический характер анемии.

Динамика демонстрирует умеренное улучшение после хирургического лечения (2023–2025 гг.), однако показатели стабилизировались на субнормальном уровне, не достигая целевых значений. Такой профиль характерен для анемии хронического заболевания (инфекционно-воспалительной или кардиоренальной природы), что согласуется с общим клиническим фоном пациента — наличием тяжёлой атеросклеротической патологии, хронического воспаления, эпизодов инфекции (прокальцитонин \uparrow), а также прогрессирующего нарушения функции почек (креатинин 127 мкмоль/л \rightarrow ХБП 3а).

Дополнительным фактором могла быть и кровопотеря, связанная с кардиохирургическими вмешательствами, однако отсутствие восстановления гемоглобина до нормы говорит о системном (не изолированно постоперационном) генезе анемии.

Интерпретация: Стойкая анемия у пациента усиливает гипоксию тканей, повышает нагрузку на миокард, ухудшает течение сердечной недостаточности и является дополнительным неблагоприятным прогностическим фактором у больных с мультифокальным атеросклерозом.

Воспалительные маркеры (СОЭ, лейкоциты, С-реактивный белок). Диаграмма воспалительных маркеров демонстрирует выраженное обострение воспаления. С-реактивный белок (СРБ) вырос с $\sim 2,5$ мг/л (06.05.2023) до 97,7 мг/л (25.05.2023), что соответствует острой фазе инфекции, а затем снизился до ~ 11 – 24 мг/л к октябрю 2025 г. СОЭ с 26 мм/ч (начало наблюдения) возросла до 92 мм/ч (17.10.2025), отмечая кумуляцию воспалительного ответа. Лейкоциты находились в пределах 8 – $11 \times 10^9/л$, достигнув максимума $11,4 \times 10^9/л$ (25.05.2023) с незначительными колебаниями далее.

Интерпретация: Значительные повышения СРБ и СОЭ отражают интенсивный воспалительный ответ (характерный для инфекционного эндокардита и активного атеросклероза). СРБ – белок острой фазы воспаления, связанный с поражением сосудистой стенки и прогрессированием атеросклероза[3]. Умеренное повышение лейкоцитов также характерно для бактериальной инфекции. Пиковые значения этих маркеров совпадают с уже развившимся инфекционным эндокардитом. (Рисунок 1.)

Рисунок 1.

Показатели гемограммы и СРБ

Липидный профиль и креатинин (почечная функция). Столбчатые диаграммы свидетельствуют о хронической дислипидемии и снижении функции почек. Общий холестерин постоянно оставался повышенным ($\approx 5,6-7,0$ ммоль/л) и достиг максимума $\approx 7,01$ ммоль/л 30.10.2025. ЛПНП («плохой» холестерин) также был высоким (до $\approx 5,42$ ммоль/л), а ЛПВП («хороший») — сниженным (0,99–1,26 ммоль/л). Такой дисбаланс – высокий ЛПНП при низком ЛПВП – способствует прогрессированию атеросклероза и повышает сердечно-сосудистый риск. Креатинин постепенно повышался от ~ 82 мкмоль/л (06.05.2023) до 127 мкмоль/л (30.10.2025), соответствуя ХБП 3а (норма 60–105 мкмоль/л для мужчин).

Интерпретация: Длительная дислипидемия (высокий холестерин и ЛПНП при сниженных ЛПВП) – классический фактор риска атеросклероза. Описанный липидный профиль соответствует атерогенной дислипидемии и особенно способствует развитию мультифокального атеросклероза и его осложнений. Повышение креатинина указывает на сопутствующее хроническое поражение почек (атеросклеротического/гипертонического происхождения). В совокупности эти лабораторные данные подтверждают наличие метаболических и воспалительных факторов, усугубляющих мультифокальную сердечно-сосудистую патологию. (Рисунок 2., 3.)

Рисунок 2.
Показатели липидного профиля

Рисунок 3.
Показатели анализов калий и креатинин

29.09.2025 08:52 Эхокардиография: створки МК фиброзно уплотнены, ПСМК пролабирует в сегменте А2 на 0,9 см - отрыв хорды ПСМК, по всей длине МК визуализируется неоднородное образование, размером 1,3х0,7 см, пролабирующая в ЛП - вегетация, коаптация створок МК нарушена, митральная недостаточность 2-3 степени. Зон гипокинеза не выявлено. ФВ по Симпсону 60 %. КДО 100 мл. Умеренная лёгочная гипертензия - систолическое давление ЛА 60 мм. рт.ст (НПВ спадение на вдохе - 50%). Регургитация на АК 1, временами 1-2 степени, МК 2-3 степени, ТК 1-2 степени

По данным ЭХОКГ 2025 года выявлено наличие вегетации на митральном клапане размером 1,3 × 0,7 см, пролабирующей в левое предсердие, на фоне структурных изменений клапанного аппарата, пролапса передней створки вследствие отрыва хорды и гемодинамически значимой митральной регургитации II–III степени, сопровождающейся умеренной лёгочной гипертензией. Обнаружение вегетации у пациента с протезированными клапанными и сосудистыми конструкциями на фоне метаболических и воспалительных факторов риска указывает на высокую вероятность инфекционно-воспалительного поражения клапанного аппарата и протезированных структур.

В совокупности лабораторные и инструментальные данные подтверждают системный характер заболевания с сочетанием прогрессирующего атеросклероза, хронического воспаления и вторичных гемодинамических нарушений, что обуславливает высокий риск клапанных, коронарных и тромбозмических осложнений в отдалённом послеоперационном периоде.

Заключение. Комбинированное поражение аорты, коронарных артерий и клапанного аппарата представляет собой проявление системного атеросклеротического процесса,

который у пожилых пациентов развивается на фоне общих факторов риска — артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа, дислипидемии и возраст-ассоциированных изменений сосудистой стенки. Современные исследования подтверждают, что мультифокальный атеросклероз встречается значительно чаще, чем изолированные формы заболевания, а поражение одного бассейна повышает вероятность выявления патологии в других анатомических зонах.[3], [4] В частности, сочетание аортального стеноза, выраженной ИБС и аневризмы восходящей аорты наблюдается у значительной части пациентов старшей возрастной группы, что требует комплексного диагностического алгоритма.[7]

Анализ клинического случая показывает, что тяжелая клапанная и коронарная патология у пациента с системным атеросклерозом закономерно привела к необходимости комбинированного хирургического вмешательства. Мультифокальный характер заболевания проявился в одновременном поражении коронарных артерий, восходящей аорты и митрального клапана, что согласуется с данными литературы о едином патобиологическом механизме этих состояний. Развитие протезного инфекционного эндокардита после оперативного лечения отражает функциональные и структурные изменения эндотелия на фоне хронического воспаления, кальцификации клапанов и имплантации протезов, что дополнительно подтверждается современными данными о повышенном риске инфекционных осложнений у больных с тяжелым системным атеросклерозом и перенесёнными кардиохирургическими вмешательствами.[27]

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует характерные особенности полиатеросклероза, подчёркивает тесную взаимосвязь между поражением коронарных артерий, клапанного аппарата и аорты, а также акцентирует важность своевременной комплексной диагностики. Многоуровневое поражение сердечно-сосудистой системы требует междисциплинарного подхода, объединяющего кардиологию, кардиохирургию и сосудистую хирургию. Значимость данного случая также заключается в необходимости дальнейших исследований механизмов взаимосвязи кальциноза клапанов, атеросклероза и риска инфекционных осложнений у пациентов с множественными поражениями сосудистых бассейнов, что может способствовать улучшению стратификации риска и оптимизации тактики ведения таких больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Иванова Т.В., Соловьев М.Ю. Диагностика и лечение кальцифицирующего аортального стеноза на фоне ишемической болезни сердца // Практическая медицина – 2020. – Vol. 15, No. 6. – P. 38–44.
2. Козлов Р.Я., Бакланов В.Б., Джолоев С.Д. и др. Стандарты медицинской помощи при остром инфаркте миокарда: клинические рекомендации Минздрава России. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. – 154 с.
3. Курбатов А.Б., Тимошенко П.Д. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии атеросклероза клапанов и артерий // Росс. Кардиология: проблемы и перспективы – 2018. – Vol. 24, No. 5. – P. 15–21.
4. Ломковская Н.Г., Игнатенко А.И. Атеросклероз аорты как прогностический фактор у больных с ишемической болезнью сердца // Клиника и экспериментальная патология сердца – 2018. – Т. 17, No. 4. – С. 210–216.
5. Мазуренко В.Д., Денисов А.Г., Константинова Е.В. и др. Клинические рекомендации по аортокоронарному шунтированию: сборник статей. – Москва: Медпресс-информ, 2016. – 320 с.
6. Павлова С.А., Белозерцев В.А. Сочетанное поражение клапанов сердца и коронарных артерий: современные представления // Вестник сердечно-сосудистой хирургии – 2019. – No. 3. – С. 41–47.

7. Пискун И.А., Катарян Л.Р., Федоров А.И. и др. Принципы хирургического лечения пациенток с сочетанием атеросклеротических поражений коронарных артерий и клапанного аппарата сердца // Кардиохирургия – 2019. – № 2. – С. 24–30.
8. Чернов А.А., Перов М.В. Атеросклеротическое поражение митрального и аортального клапанов // Артериальная гипертония и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – 2017. – No. 4. – С. 73–78.
9. Юркова О.Ф., Шаповаленко Л.С. Клинико-морфологические особенности сочетанной патологии сердца при инфекции аортального клапана и коронарных артерий // Фундаментальная и клиническая медицина – 2021. – Vol. 2, No. 3. – P. 256–264.
10. Barbarash OL et al. Prevalence and clinical significance of multifocal atherosclerosis in patients with ischemic heart disease. *Kardiologia*. 2011;51(8):66-71
11. Belur AD, Solankhi N, Sharma R. Management of coronary artery disease in patients with aortic stenosis in the era of transcatheter aortic valve replacement. *Front Cardiovasc Med*. 2023;10:1139360
12. Bobrowska B. et al. Predictors of coronary and carotid atherosclerosis in patients with severe degenerative aortic stenosis. *Int J Med Sci*. 2013;10(10):1361-1366.
13. Boudoulas KD. et al. The aortic stenosis complex: aortic valve, atherosclerosis, aortopathy. *J Cardiol*. 2015;65(5):377-382.
14. Chaikriangkrai K. et al. Coronary Artery Disease and Aortic Stenosis: Pathophysiology and Treatment. *Curr Treat Options Cardiovasc Med*. 2017;19(10):78.
15. Chang S. et al. Prevalence and correlates of valvular heart diseases in the elderly in Hubei, China. *Sci Rep*. 2016;6:27253.
16. Cinezan C. et al. Unraveling the Link Between Aortic Stenosis and Atherosclerosis: What Have We Learned? *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(8):1375
17. De Maria GL. et al. Adverse outcome in aortic sclerosis is associated with coronary atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol*. 2003;42(6):1049-1055.
18. ESC. Epidemiology of aortic valve stenosis (AS) and of aortic valve incompetence (AI). *Eur J Cardiovasc Pract*. 2020;18(10).
19. Falk E. Pathogenesis of atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol*. 2006;47(8 Suppl):C7-C12.
20. Heart Disease and Stroke Statistics – 2017 Update. *Circulation*. 2017;135.
21. Hernesniemi JA, Vänni V, Hakala T. The prevalence of abdominal aortic aneurysm is consistently high among patients with coronary artery disease. *J Vasc Surg*. 2015;62(1):232-240.e3
22. Leon MB et al. Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo surgery. *N Engl J Med*. 2010;363:1597–1607.
23. Leonardi S. et al. Combined coronary and aortic valve surgery: risk factors for long-term survival. *Eur J Cardiothorac Surg*. 1994;8(9):535-540.
24. Libby P. et al. Inflammation in Atherosclerosis: From Pathophysiology to Practice. *J Am Coll Cardiol*. 2009;54(23):2129-2138.
25. Lopez-Jimenez F. et al. Prevalence of Aortic Stenosis in Heart Failure. *Eur J Heart Fail*. 2017;19(8):1090-1098.
26. Magovern JA Jr. et al. Aortic valve replacement and combined aortic valve replacement and coronary artery bypass grafting: predicting high risk groups. *J Am Coll Cardiol*. 1987;9(1):38-43.
27. Matta A., Moussallem N. Coronary artery disease is associated with valvular heart disease, but could it be a predictive factor? *Indian Heart J*. 2019;71(3):284-287
28. Mihaljevic T. et al. Coronary Artery Disease and Outcomes of Aortic Valve Replacement for Severe Aortic Stenosis. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64(9):915-924
29. Narducci M.L., Pagnesi M., Alunni G. и др. Aortic valve sclerosis in high-risk coronary artery disease patients // *Front. Cardiovasc. Med.* – 2021. – Vol. 8. – Article 711899.
30. Otto CM et al. Association of aortic-valve sclerosis with cardiovascular mortality and morbidity in the elderly. *N Engl J Med*. 1999;341:142-147.